

A DINÂMICA DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS: UMA ANÁLISE DO HOSPITAL METROPOLITANO

The dynamics of innovation in services: an analysis of the metropolitan hospital

DOI <http://dx.doi.org/10.18391/req.v18i2.3440>

Autores:

Eduardo Avellar
Centoducatte

Glicia Vieira dos Santos

Submetido:

20 de dezembro de 2016

Aceito:

30 de junho de 2017

Autor Correspondente:

Glicia Vieira dos Santos

e-mail:

glicia.vieira@gmail.com

RESUMO

O estudo buscou compreender os processos de inovações em serviços, analisando um hospital privado localizado no município da Serra, no Estado do Espírito Santo. Através de pesquisa descritiva e qualitativa utilizando, principalmente, entrevista semiestruturada como fonte para coleta de dados, foi possível identificar três inovações implementadas, nos últimos dois anos, nesse hospital. Essas inovações foram criadas e implementadas a partir da própria organização. Os resultados mostram as trajetórias individuais de cada inovação identificada e, ainda, que essas inovações não são exclusivas e dependentes de artefatos tecnológicos.

Palavras-chave: Gestão da inovação em serviços. decomposição funcional. hospitais.

ABSTRACT

The purpose of this article is to understand the innovation processes in a private hospital services located in the city of Serra, State of Espírito Santo. The approach of the research is descriptive and qualitative. A semi-structured interview was used as a source for data collection. Three innovations were implemented in the last two years at this hospital. These innovations are designed and implemented by the organization itself. The results show the individual trajectories of each identified innovation and also that these innovations are not exclusive and dependent on technological artifacts.

Keywords: Innovation management services. functional decomposition. hospitals

1 Introdução

O Brasil possui 6.671 hospitais cadastrados no Ministério da Saúde. A maior parte desses hospitais é privada (70%). O restante (30%) é de hospitais públicos municipais, estaduais e federais. Os hospitais brasileiros recebem cerca de 2/3 dos gastos do governo direcionados à saúde. Esses gastos totalizam 8,2% do PIB brasileiro, sendo que 45% deste valor é proveniente de financiamento de fontes públicas. O número total de leitos hospitalares é da ordem de 497.464 mil (CNES, 2015).

Os serviços hospitalares - tanto na rede pública, quanto na rede privada - são considerados completos. Abrangem não só sua função principal, qual seja, a de assistência médica. Mas também, vários outros tipos de serviços, entre os quais: alimentação, nutrição, farmácia, hotelaria, lavanderia, limpeza, manutenção, restaurante, plano de saúde, laboratórios, etc. Tais serviços são passíveis da realização de *novas* combinações, isto é, de distintos tipos de processos de inovação com a finalidade de entregar o mesmo serviço de uma forma diferente, ou, entregar outros serviços, ou, combinar diferentemente materiais e forças (e conhecimentos) para entregar determinado serviço.

O atendimento hospitalar prestado por médicos é apenas a ponta do *iceberg* da assistência médica. As funções da assistência médica compreendem e se completam com outras atividades, como as terapêuticas e as de diagnósticos. Elas são prestadas por outros profissionais do ramo da saúde, como psicólogos e fisioterapeutas, por exemplo. Suas demandas e seus resultados são imprevisíveis e instáveis, e suas características são típicas do setor de serviço. Isto porque, é praticamente impossível separar o produto entregue do serviço prestado, sendo que muitas vezes o cliente (paciente) participa da resolução de seu próprio problema (Arrow, 1963). Por isso, apesar de primordial, o atendimento hospitalar não é o único produto/serviço de um hospital.

Esse tipo de organização agrega vários outros tipos de serviços, além da assistência médica e da gestão administrativa. Mesmo com as capacidades e as habilidades de um médico sendo as principais responsáveis pelo resultado positivo de uma prestação médica, muitas atividades de apoio são também primordiais para o sucesso global da prestação do serviço. Um atendimento não será considerado exitoso se, numa cirurgia, o problema de saúde do paciente for sanado, mas, dada à esterilização insatisfatória dos instrumentos utilizados, for contraída uma infecção por microbactérias.

As questões apontadas despertaram nosso interesse em investigar e analisar a dinâmica

do processo de inovação em serviços de uma organização hospitalar. Para tanto, foi escolhido como objeto de estudo o Hospital Metropolitano (HM). Trata-se de um hospital privado, de médio porte, situado no município da Serra, no estado do Espírito Santo.

A escolha de um hospital privado deve-se, primordialmente, ao caráter e à natureza das suas relações de serviço. Elas buscam novas especialidades para ampliar a oferta de serviços, maior qualidade na prestação e, conseqüentemente, maior rentabilidade. Tais relações buscam também a redução dos custos associados à prestação e entrega do serviço. Este ataque disciplinado aos custos, por seu turno, pode ainda resultar em novos processos de inovação em serviços.

Dados tais pressupostos, partiu-se da seguinte questão de pesquisa: **quais são as inovações em serviços e como é a dinâmica do processo de inovação em serviços do Hospital Metropolitano?** A partir da questão de pesquisa, delimitou-se o seguinte objetivo geral: identificar as inovações em serviços, analisar a dinâmica da inovação em serviços do Hospital Metropolitano no período 2013-2015 e descrever as trajetórias individuais das inovações identificadas.

Este artigo está estruturado em cinco seções, incluindo esta introdução. Na seção 2, será apresentado o método da decomposição funcional dos serviços. Esta ferramenta conceitual será utilizada para compreender a trajetória individual de cada inovação em serviço identificada no HM. Na seção 3 será apresentado o instrumental metodológico utilizado para alcançar os resultados de pesquisa. A seção 4 dedicar-se-á ao detalhamento dos resultados da pesquisa, identificando as inovações implementadas no HM, os motivos que desencadeiam processos inovativos em serviços num ambiente hospitalar, os desafios colocados à adoção e à difusão dessas inovações no HM, bem como as lógicas de inovação subjacentes à realização de *novas combinações* em serviços. A última seção sistematiza as principais conclusões da pesquisa.

2 A decomposição funcional do serviço hospitalar

O serviço hospitalar não pode ser visto apenas pelo ângulo da assistência médica e das atividades administrativas. De fato, ele é a soma das interações de distintos serviços que, combinados, compõem o produto final. Para Djellal et al. (2004), esse tipo de serviço é formado pela prestação dos próprios serviços, pelas características peculiares de cada serviço, pelos suportes necessários e, ainda, pelas competências mobilizadas por atores envolvidos.

Com a decomposição funcional de cada vetor considerado em uma rede de serviços, é

possível analisar cada serviço de acordo com suas particularidades, e deste modo chegar ao resultado global do produto. Também é possível, a partir da decomposição funcional, identificar e compreender as ações em cada um desses elementos e, conseqüentemente, identificar e compreender as trajetórias das inovações hospitalares e as lógicas nelas aplicadas. Para isso, as dimensões necessárias para a decomposição do serviço foram sintetizadas no quadro abaixo:

Quadro 1: Decomposição funcional do serviço para análise do produto e da inovação no serviço hospitalar

Prestação de Serviços Elementares	Competências Mobilizadas	Suportes do Serviço, Operações e Tecnologias Associadas				Características de Uso Finais ou de Serviço
		M	I	K	R	
Assistência Médica						
Hotelaria						
Recepção						
Transporte						
Limpeza						
Etc.						

Legenda:

Si: Serviços Elementares

C: Competências sobre tecnologias ou mobilizadas diretamente

M: Operações Materiais

I: Operações Informacionais

K: Operações Metodológicas

R: Operações Relacionais

Y: Funções e características de serviço

Fonte: Elaborado por Vargas (2005) a partir de Djellal et al. (2004).

O conjunto dos serviços hospitalares prestados é retratado pela sigla **Si**. As competências mobilizadoras dos prestadores de serviço aparecem como **C**. As características finais do produto do serviço representadas por **Y**. Por último, as operações de suporte dos serviços foram definidas por Gallouj (2002) e também fazem parte desse quadro. São elas: **M, I, R, K**. Neste método, os serviços de suporte são identificados para cada inovação analisada, de

acordo com as seguintes definições:

Quadro 2: Operações de suporte dos serviços

Operações de Serviço		Exemplos
M:	Operações de logística e transformações de materiais tangíveis	Transporte de um bem
I:	Operações de logística de informações	Captação, produção, processamento e armazenamento de dados, a fim de produzir novas informações
R:	Operações de relação de serviços	Contato direto com o usuário para a realização do serviço desejado
K:	Operações de procedimentos metodológicos	Processamento de novos ou modificados métodos, para resoluções de problemas

Fonte: Adaptado de Vargas (2005, pp. 4-5).

Esse modelo foi elaborado por Djellal et al. (2004) e utilizado em análises de inovações em serviços hospitalares franceses. Vargas (2005) utilizou o mesmo *framework* para a análise de inovações em hospitais brasileiros. Esta ferramenta também será utilizada, neste artigo, para análise individual das inovações identificadas no Hospital Metropolitano (HM). Ela pode ser utilizada tanto para analisar os serviços existentes, como os serviços que são impactados por determinada inovação, como é o caso das inovações implementadas nos serviços que já existiam e/ou que passaram a existir no Hospital Metropolitano (HM).

Para que essa análise contemple uma visão global dos serviços hospitalares, Djellal et al. (2004) definiram quatro lógicas, as chamadas "lógicas da inovação": extensiva, intensiva, regressiva e combinatória (ver também Vargas, 2005).

A **lógica de inovação extensiva** consiste no aumento da oferta de serviços (**Si**) no portfólio de atividades oferecidas por hospitais buscando, sobretudo, uma diferenciação competitiva em seu mercado de atuação. A adição de novas especialidades médicas ao cardápio de serviços prestados por determinado hospital corresponde a essa lógica.

A **lógica de inovação intensiva** é verificada pelas possíveis trajetórias que as inovações percorrem a partir de intervenções feitas nas operações de serviços (**M, I, K, R**) ou nas competências (**C**). Aplicadas no serviço hospitalar, as operações de serviços podem proporcionar possibilidades de trajetórias distintas de inovação. A primeira (**M**) está associada à introdução de uma nova inovação tecnológica nos serviços médicos ou nos serviços complementares oriundas, por exemplo, da indústria de equipamentos médico-

farmacêuticos. A segunda **(I)** relaciona-se às melhorias nos sistemas de informação de todos os serviços prestados pelos hospitais, não se restringindo apenas às assistências médicas. A terceira **(K)** é representada pela utilização de novos métodos de conhecimento, como a adoção de protocolos médicos e certificados de qualidade. E, a última **(R)**, associa-se à admissão de novos meios de relacionamentos entre os produtores e os clientes, como na relação entre o médico e seu paciente, por exemplo (Vargas, 2005; Gallouj, 2002; Gadrey, 2001a; Gadrey, 2001b).

A **lógica da inovação regressiva** refere-se à transferência de serviços complementares ou de apoio (limpeza, hotelaria, etc.) para outros provedores de serviços, a fim de reduzir custos, otimizar operações, etc. A terceirização ou externalização das atividades-meio é a forma mais utilizada para esse fim (Vargas, 2005).

A **lógica de inovação combinatória** é a combinação das demais lógicas (extensiva, intensiva e regressiva). Em geral, em um hospital, todas elas somente se sustentam em interrelação umas com as outras e, por isso, suas inovações resultam em várias lógicas recombinadas (Vargas, 2005).

As lógicas de inovação complementam a análise das trajetórias das inovações realizadas pelo método de decomposição funcional dos serviços hospitalares, permitindo uma visão integral sobre os serviços considerados. Apresentado o *framework* de análise, na próxima seção serão detalhados a abordagem e os métodos da pesquisa.

3 Aspectos Metodológicos

Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, de caráter exploratório e interpretativo. Isto porque, trata-se de um passo inicial no processo de pesquisa. Seu objetivo foi familiarizar-se com um determinado fenômeno, explorando-o no quadro de um marco teórico e empírico específico. A pesquisa é qualitativa porque os participantes da pesquisa não foram levados para um laboratório. Ao contrário, os dados foram coletados em seu ambiente natural (Hospital Metropolitano ou HM). É interpretativa porque se buscou extrair sentido e interpretar os dados coletados no campo; bem como ouvir, entender e interpretar os significados atribuídos pela participante da pesquisa ao fenômeno estudado (Selltiz et al., 1967; Creswell, 2010).

Além disso, foram utilizadas múltiplas fontes de dados visando obter visão global do fenômeno, triangular, confirmar e reforçar os achados encontrados, quais sejam: entrevista,

análise de documentos internos do Hospital Metropolitano, uso de fotografias para comprovar as alterações nas áreas atingidas pela dinâmica da inovação nos serviços prestados pelo HM, além de dados secundários (setoriais).

Para atingir os objetivos da pesquisa, foram coletados dados primários e dados secundários. Para a coleta dos dados primários, utilizou-se como método a aplicação de entrevista semiestruturada a uma colaboradora que integra a direção administrativa do HM. Ela também é uma das responsáveis por liderar o planejamento estratégico da empresa. A entrevista foi gravada com o consentimento da gestora e, posteriormente, transcrita. Foram realizadas duas visitas de campo ao HM, a saber, nos dias 30 de junho e 27 de julho de 2015.

Foi utilizada como fonte principal para a coleta dos dados secundários as informações disponíveis no sítio eletrônico da Associação Nacional de Hospitais Privados (ANAHP). Os dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) foram utilizados para a realização de um panorama sobre o setor hospitalar no Brasil.

Com o objetivo de coletar dados complementares foi realizada, ainda, uma pesquisa documental. Para tanto, os seguintes documentos foram disponibilizados pela direção do HM e, em seguida, analisados: diretório anual do Planejamento Estratégico 2015-2016, formulários da equipe médica, formulários da equipe de nutrição, formulário de alta, protocolo de desospitalização, formulário da entrevista beira-leito, filipetas de cuidados médicos e jornais internos do HM. Também foram analisados o sítio eletrônico e a revista online do HM.

Para análise dos dados coletados, foi utilizada a análise qualitativa de dados sugerida por Gibbs (2009). Assim, as informações obtidas foram organizadas, utilizando, além da construção textual, a representação visual sob a forma de quadros. A partir dessa organização, as respostas obtidas na entrevista foram estudadas e analisadas para identificar a dinâmica de inovação e relacioná-las aos objetivos da pesquisa.

A análise da dinâmica dos processos de inovação em serviços no HM compõe o primeiro eixo de apresentação dos resultados. O segundo eixo concentra-se na exploração da trajetória individual de três inovações em serviços identificadas. Para isso, foi utilizado o método da decomposição funcional dos serviços, elaborado por Djellal et al. (2004). Este *framework* analisa cada inovação individualmente, buscando uma melhor compreensão de cada uma delas. A finalidade é mensurar a participação de cada ator, as competências mobilizadas e os suportes utilizados nos serviços em presença.

Na próxima seção, serão apresentados os resultados da pesquisa: as inovações identificadas no HM, as motivações (internas e externas) para a inovação em um ambiente

hospitalar, os desafios e barreiras colocados à implementação das inovações no HM, e as trajetórias individuais dessas inovações pelo método da decomposição funcional dos serviços.

4 Análise dos Resultados

4.1 ABRINDO A CAIXA-PRETA: AS INOVAÇÕES IMPLEMENTADAS NO HOSPITAL METROPOLITANO

Fundado em 1996, por médicos, no município da Serra, no Estado do Espírito Santo, o Hospital Metropolitano (HM) é uma empresa privada, com fins lucrativos e, atualmente, ocupa uma área total de 13.900m². É considerado um hospital de porte médio. Isto porque, suas instalações disponibilizam 123 leitos, sendo 31 destinados somente à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) [hospitais com número de leitos superior a 50 e inferior a 149 são considerados de médio porte (La Forgia & Couttolenc, 2009)]. Além do seu corpo clínico com 958 médicos cadastrados, o HM conta com 732 funcionários ativos, sendo 50 enfermeiros, 214 técnicos em enfermagem, 63 estagiários e 405 colaboradores lotados em funções de diretoria, cargos administrativos, limpeza, aprendizado (adolescentes aprendizes).

O volume anual de atendimentos em consultas ambulatoriais no HM é de cerca de 124 mil e o número de consultas de urgência chega a quase 122 mil por ano. São realizadas anualmente 12.401 cirurgias (incluindo partos) e 8.085 internações, todas provenientes de convênios particulares. Em 2014, o faturamento do Hospital Metropolitano foi de, aproximadamente, R\$ 84.105.000,00.

Entre 2013 e 2015, três inovações foram implementadas no Hospital Metropolitano. Tais inovações já se encontram consolidadas, efetivadas e rendendo resultados para a empresa. São elas:

- construção de um novo Centro de Material Esterilizado (CME);
- primarização dos serviços de hemodinâmica; e,
- sistematização de um protocolo de desospitalização.

O CME é considerado o *coração* do hospital. Sua principal função é responsabilizar-se pela limpeza e pelos processos esterilizantes dos materiais e instrumentos utilizados pelo hospital. O controle e a distribuição desses materiais também são algumas de suas funções.

A principal motivação para a construção desse centro foi a necessidade de melhoria na estrutura física do HM, neste setor. Desde sua inauguração, há 19 anos, as tarefas de esterilização eram realizadas numa área de 81,46 m², isto é, praticamente numa bancada. Neste período, houve incremento no número de leitos, aumento no número de internações

e atendimentos de pronto-socorro, expansão dos leitos de alta complexidade e crescimento do número de cirurgias. No entanto, o local de esterilização dos materiais hospitalares não acompanhou o crescimento da demanda por serviços do HM.

Além disso, à necessidade de melhorar a estrutura física das instalações somou-se a necessidade por maior controle e rastreabilidade dos materiais e por um nível mais elevado de segurança assistencial para os pacientes do HM. Assim, essas instalações foram ampliadas para 348,09 m², tendo sido investidos aproximadamente, R\$1.172.320,90 com as obras do novo espaço físico. Também foram investidos cerca de R\$ 1,2 milhão em equipamentos de esterilização. Houve, ainda, investimento na revisão dos processos internos assistenciais, operacionais e administrativos. Embora o investimento no CME não tenha agregado valor financeiro direto ao serviço prestado, já que a remuneração deste serviço está embutida nas taxas e diárias hospitalares, conforme apontou a entrevistada, trata-se de um investimento que agregou valor ao intangível.

Destaca-se que a construção desse novo Centro deveu-se, sobretudo, à necessidade de adequação do HM às normas de controle de qualidade da Organização Nacional de Certificação (ONA), através do certificado da ISO 9001. Isto porque, conforme relatado pela entrevista, em 2007, o Brasil atravessou uma crise relacionada ao controle da infecção por microbactérias, as quais desencadearam inúmeras complicações em cirurgias plásticas, bariátricas, corretivas. Embora o CME não tenha apresentado casos de contaminação por microbactérias, passou a ser foco de avaliações técnicas quanto à sua estrutura e gestão, visando melhores práticas. Deste modo, o HM se antecipou à obrigatoriedade de atender aos requisitos legais dos Regulamentos da Diretoria Colegiada (RDC) 50 e 15. O RDC 50 dispõe sobre o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistências de saúde. Já o RDC15 define os requisitos de boas práticas para o funcionamento dos serviços de processamento de produtos para a saúde, visando à segurança do paciente e dos profissionais envolvidos [o RDC 50 é de 15/03/2012 e o RDC 15 de 11/02/2002, ambos publicados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)].

A partir dos investimentos realizados no CME, pôde-se observar a melhoria dos processos internos relacionados à esterilização dos materiais. Antes, grande parte desse material era encaminhada a empresas terceirizadas. Atualmente, esse serviço foi incorporado às atividades do próprio Hospital. Além disso, destaca-se também a capacidade de maior rastreabilidade e controle dos instrumentos ao final do processo, proporcionando atendimento mais seguro e melhor gerenciamento do risco assistencial aos pacientes. Destaca-se, ainda, a melhoria

nas condições de trabalho para os colaboradores daquela unidade. As figuras 1 e 2 mostram o antes e o depois das instalações do CME.

Figura 1: Instalações do antigo CME

Fonte: Acervo do HM, 21/09 2015.

Figura 2: Instalações do novo CME

Fonte: Acervo do HM, 21/09 2015.

Os serviços da área de hemodinâmica englobam a realização de diagnósticos e procedimentos terapêuticos, utilizando técnicas como cateterismo e angioplastia. Essas técnicas visam identificar e avaliar as obstruções de artérias e o mau funcionamento do músculo cardíaco. São importantes para definir o local exato da obstrução e diagnosticar se esta *é* ou *pode ser* potencial causadora de infarto agudo em determinado paciente, por exemplo.

Segundo a entrevistada, no que tange à motivação para a realização dessa inovação (Primarização dos Serviços de Hemodinâmica do HM), evidenciou-se a necessidade de primarizar este serviço para oferecer aos pacientes um atendimento com maior qualidade e, com isso, obter um aumento de retorno financeiro com este *produto*. Para isso, foram investidos novos equipamentos, modernizada a tecnologia já instalada e reestruturada a área física. Além disso, foi revisto o modelo de gestão desses serviços. Antes, o HM se ocupava apenas de uma parte dos serviços totais, ficando a outra parte, isto é, a gestão, sob a responsabilidade dos sócios de uma empresa terceirizada. Com a primarização, foi identificada uma oportunidade de ampliação do serviço. Este passou a abranger, além da cardiologia, também a neurologia, que antes não era realizada no HM.

Em relação aos resultados observados e seu impacto no HM, a entrevistada destacou

que, com esta mudança, houve aumento no número de procedimentos realizados, passando a ser o dobro. Tal crescimento também foi promovido pela solidificação do serviço de cardiologia do HM e pela elevada demanda do número de cirurgia vascular (271 por ano) em relação ao ano anterior (2013), demanda que também praticamente dobrou.

Figura 3: Instalações antiga área de hemodinâmica

Fonte: Acervo do HM, 21/09/2015.

Figura 4: Instalações nova área de hemodinâmica

Fonte: Acervo do HM, 21/09/2015.

Dados da Associação Nacional de Hospitais Privados (ANHAP, 2015) mostram que, atualmente, 1% dos pacientes em hospitais é classificado como paciente-morador (pacientes que permanecem hospitalizados acima de 90 dias em dada unidade de saúde), sendo que em alguns hospitais essa média pode atingir até 9%. O processo de desospitalização é, portanto, uma resposta à tendência ao aumento do tempo médio de estadia de um paciente em um hospital.

Para reagir ao aumento da média geral de pacientes-moradores, uma ação preventiva foi tomada. Foi sistematizado um protocolo para catalogar, logo no primeiro dia, todos os pacientes internados na unidade. O intuito é obter informações relevantes de modo a reduzir o tempo de permanência desses pacientes no HM, além de evitar re-hospitalizações precoces (com menos de 30 dias). Tais informações também poderão ser utilizadas após seu tratamento,

Denominado **Protocolo de Desospitalização**, este é um processo que envolve vários profissionais de diferentes áreas (médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, etc.). Cada profissional envolvido em dada equipe de tratamento define metas e planos de ação com vistas à alta de seu paciente. Esse protocolo avalia sua condição clínica inicial, coleta informações pessoais (onde mora, se vive com a família, em casa de

repouso, se está sob cuidados de profissional especializado ou cuidador, etc), identifica quais os serviços utilizados pelo paciente (serviço S.O.S, dieta do S.U.S, etc.), controla e orienta os medicamentos que o paciente deve tomar (dosagem diária, número de repetições ao dia, etc). Ademais, além da ficha protocolar, esse processo também prevê visitas semanais de enfermeiros aos leitos, com a finalidade de integrar as informações previamente obtidas com possíveis novos pareceres emitidos acerca dos pacientes.

Figura 5: Fluxograma do protocolo de desospitalização do HM
Fonte: Hospital Metropolitano, recuperado em 2015.

A primeira etapa deste processo é denominada **admissão**. Nela, já durante o contato com o plano de saúde do paciente, são adicionadas novas informações sobre o transporte e a assistência domiciliar. Desta etapa, participam os seguintes profissionais:

- enfermeiros: para registros e avaliações de dados iniciais;
- médico: para avaliação da condição e da expectativa do quadro do paciente;
- farmacêutico: para visita domiciliar e controle de medicamentos;
- nutricionista: para avaliação e orientação dietética;
- assistente social: para identificar responsáveis pelo cuidado do paciente e do seu plano de saúde; e,
- secretaria clínica: para registrar, no prontuário, a relação dos responsáveis com o paciente.

A segunda etapa denomina-se **evolução**. Seu principal objetivo é envolver os cuidadores e os familiares nas rotinas do cuidado com o paciente. Por isso, nessa etapa são avaliados o tipo de alta que deverá ser definido para cada paciente (alta com ou sem assistência domiciliar), bem como as providências quanto a medicamentos (prescrições de alto custo, orientações sobre cuidado e manuseio, entre outros). Além disso, no dia anterior à alta agenda-se o horário em que o paciente estará em domicílio com os responsáveis e com a equipe de assistência. Também são avaliadas as providências quanto a transportes e orientações sobre a dieta do dia-a-dia.

Por fim, a terceira e última etapa é a **alta**. Nela, elabora-se um relatório, em formulário próprio, resumindo todas as orientações de cada área multidisciplinar do processo (médica, enfermagem, farmácia, nutrição, etc.). Este relatório é entregue ao paciente e ao seu responsável.

De caráter não tecnológico, essa inovação não necessitou de aquisição de novos equipamentos e, para sua implementação, não foi necessária a contratação de pessoal, tendo requerido custos praticamente mínimos. Cerca de R\$ 15 mil foram gastos com treinamentos, além do custo fixo mensal com colaboradores (salários) da ordem de R\$ 7 mil. Tal processo teve sua implementação iniciada na área de geriatria -, área que concentra o maior número de potenciais pacientes-moradores.

Efetuada há dois anos, essa mudança já produziu resultados ao HM que, segundo a entrevistada, foram e estão sendo satisfatórios. Uma vantagem indicada por ela foi o aumento no número de internações, mesmo não tendo expandido o número de leitos do Hospital Metropolitano. Devido à redução do tempo de permanência de pacientes internados, houve um maior giro de leitos e, conseqüentemente, mais internações. Ressalta-se que, o consumo médio por paciente de serviços/materiais do HM (medicamentos, materiais) é maior nas primeiras 72 horas de internação. Após o período de 7 dias (com a exceção da UTI), o consumo é quase equivalente ao consumo na própria residência do paciente. Por isso, mais pacientes novos significam também maiores oportunidades de consumo.

Um importante indicador de resultado dessa inovação é a média de permanência de pacientes no HM. Em 2014, o tempo médio da estadia de pacientes nos hospitais associados à ANAHP era de 4,7 dias (ANAHP, 2015a; ANAHP, 2015b). O Hospital Metropolitano conseguiu ficar abaixo desse número, com a média de 4,4 dias. Já no mês de julho de 2015, o HM contava apenas com um (01) paciente-morador em suas instalações.

Nesta seção foram detalhadas as inovações identificadas no HM e os motivos internos

e externos que desencadearam e influenciaram tais processos. Na próxima seção serão detalhados, a partir da visão da direção do Hospital Metropolitano, os desafios à implementação das inovações.

4.2 A dinâmica do processo de gestão das ideias para a inovação no Hospital Metropolitano: desafios e oportunidades

A estruturação de um planejamento estratégico para o Hospital Metropolitano foi consolidada em 2007, ou seja, onze (11) anos após sua partida. Os objetivos do Planejamento Estratégico (PE) possuem foco em inovação e estão direcionados a avaliar e a estruturar novos serviços para o HM. Como objetivos definidos no PE 2015-2016 destacam-se a construção de um laboratório de análises clínicas próprio do HM; a assinatura de contratos de planos de saúde com empresas que não são conveniadas com o HM; e, a avaliação do certificado de qualidade em enfermagem da American Nursing Association (ANA) [trata-se de organização profissional que representa os enfermeiros e está envolvida no estabelecimento de padrões da prática de enfermagem], com vistas a proporcionar maior segurança para o paciente.

A partir dos objetivos traçados, são elaborados planos de ação e, simultaneamente, realizados planos orçamentários que são aprovados ou não pelo grupo gestor. Mensalmente, ocorrem reuniões de acompanhamento da estratégia. Dessas reuniões participam um economista/coordenador terceirizado com especialização em PE, toda a Alta Direção, todos os gerentes e coordenadores do HM, além de uma colaboradora da área de marketing, uma psicóloga e o Conselho de Administração.

Esse acompanhamento tem o intuito de avaliar os indicadores dos objetivos estratégicos, acompanhar a execução do plano de ação e os orçamentos definidos para cada ação estabelecida, avaliar os prazos previstos de execuções e, caso a ação não tenha sido realizada, os motivos que impediram a sua execução.

Em relação à mensuração dos resultados obtidos através de inovações em serviços, cada objetivo estratégico possui indicadores que permitem a sua avaliação, e estes são definidos como suas metas no momento da revisão da estratégia. Para os novos serviços, são desenhados indicadores assistenciais, de produção, estratégicos e operacionais. Tais indicadores são acompanhados pelas áreas envolvidas (serviço da gestão da qualidade, análises críticas trimestrais com a Alta Direção, etc.), e pela equipe do Planejamento Estratégico. A partir desses indicadores de resultados, podem-se aplicar ações preventivas e corretivas de forma a redirecionar rapidamente o rumo da estratégia e atingir o objetivo

estabelecido [Um exemplo refere-se à construção do novo CME do HM, já que foi estabelecido como prazo previsto para início das obras o mês de dezembro de 2013 e a entrega foi prevista para março de 2014, além de investimento previsto da ordem de R\$ 1 milhão. O indicador de desempenho foi o cumprimento do cronograma (pelo menos 80% do previsto concluído mensalmente).].

Destaca-se que, no Hospital Metropolitano, não há uma área com dedicação exclusiva ao gerenciamento da inovação. No entanto, existe um plano para a criação de um escritório de projetos próprio, exclusivamente voltado à inovação. Este escritório de projetos de inovação deverá identificar novos projetos, formatá-los, acompanhar sua implementação e, posteriormente, monitorar os respectivos desempenhos.

Apesar de não dispor de uma área dedicada à gestão da inovação, as oportunidades de inovação podem ser identificadas a partir das ferramentas de gestão já existentes no HM. Entre essas ferramentas colocam-se as reuniões para a revisão da estratégia (realizadas mensalmente) - ocasião em que são discutidas ameaças e oportunidades da área de Saúde, pontos fortes e pontos fracos do HM -, além das reuniões de acompanhamento da estratégia (das quais participam os mesmos membros do PE). Nessas reuniões de acompanhamento da estratégia toda a execução dos planos de ação é monitorada. Somadas a elas, há também diversas comissões internas, cujas reuniões são realizadas trimestralmente. Essas comissões internas atuam como fontes de geração de ideias para a criação de novos serviços e estratégias. São elas:

- **Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH):** participam duas enfermeiras contratadas especialmente para a atuarem nesta comissão, além de um médico infectologista. Esses profissionais são responsáveis por catalogar todas as infecções detectadas no HM, os procedimentos a serem tomados em caso de detecção e os antibióticos a serem utilizados para cada situação. Além disso, também se responsabilizam pelo desenvolvimento dos programas de controle de infecções do HM;
- **Comissão de Padronização:** dela participam os diretores clínicos e técnicos, os gerentes financeiros e de suprimentos, além dos coordenadores da farmácia, da infectologia e do centro cirúrgico. São responsáveis por padronizar todos os materiais e medicamentos a serem utilizados no HM, discutindo quais os mais apropriados em relação a indicadores de custos e de qualidade;
- **Comissão de Humanização:** são participantes o gerente de atendimento, os coordenadores de pronto-socorro, os coordenadores de atendimento, os coordenadores de enfermagem, além de uma colaboradora de área de assistência social e uma psicóloga. São responsáveis pela definição da qualidade de atendimento e pela humanização da relação entre o HM e os pacientes, isto é, dar suporte às famílias dos usuários, receber queixas, dar *feedbacks*, etc; e,
- **Comissão de Revisão de Prontuário e Óbito:** são participantes

o diretor clínico, os coordenadores de UTI, os coordenadores da Unidade Coronariana e os coordenadores da Clínica Médica. São responsáveis pela revisão de todos os óbitos ocorridos no HM (causas e motivos), visando à identificação e à padronização de procedimentos para evitar potenciais falhas futuras.

Como não há uma área específica dedicada à gestão de inovação, os agentes internos atuam nos processos de inovação em diversas áreas do HM, em atividades multidisciplinares. Os diretores identificam potenciais oportunidades para inovar em discussões, análises, revisões e acompanhamentos de estratégias e ações das comissões supracitadas.

Além delas, há oportunidades observadas nas análises críticas realizadas pela Alta Direção. Nessas análises são avaliados indicadores operacionais e assistenciais, de gestão da qualidade, da cadeia cliente-fornecedor e de gerenciamento de risco. Há também, segundo a entrevistada, as pesquisas de satisfação, tanto internas quanto externas. Essas pesquisas são ferramentas concretas para a revisão e avaliação de potenciais fontes inovadoras de processos. Dentre as pesquisas internas, destaca-se a pesquisa de satisfação do corpo clínico do HM. Externamente, as principais realizadas são a pesquisa de satisfação dos clientes e a pesquisa de clima. Em relação às pesquisas internas, uma equipe da área de Recursos Humanos do próprio HM é responsável por sua aplicação trimestral. Quanto às pesquisas externas, uma empresa terceirizada é contratada para realizá-las, em uma frequência bianual.

Na primarização dos serviços de hemodinâmica do HM, agentes internos, tais como os coordenadores de enfermagem e hemodinâmica, tiveram importância significativa na inclusão dessa ideia na pauta das discussões do Planejamento Estratégico e, posteriormente, em sua implementação. A necessidade de uma reforma física das instalações da hemodinâmica revelou-se essencial à melhoria da produtividade de seus colaboradores. A transferência das responsabilidades de gestão de uma empresa terceirizada para os gestores internos do HM também foi devida, em grande parte, à necessidade de aumento de controle dos atendimentos e, conseqüentemente, ao aumento no índice de lucratividade do Hospital Metropolitano [por razões de confidencialidade não será possível mencioná-lo neste artigo].

A necessidade de estar atento às oportunidades de inovação, apesar do ambiente turbulento e das demandas rotineiras dentro de um ambiente hospitalar, é um dos principais desafios. Segundo relatou a entrevistada, como existe resistência ao novo, é preciso envolver os colaboradores para que entendam e colaborem para a implementação do processo. Liderança, transparência, comprometimento, dedicação, saber delegar e cobrar, além de alinhar sistematicamente as informações são elementos fundamentais para o êxito de uma

proposta de valor ancorada na inovação. Além disso, a comunicação é vista como elemento crítico neste contexto de mudanças, sejam elas técnicas e/ou organizacionais.

O conhecimento da instituição, a avaliação de suas vocações, seus atributos diferenciadores, seus pontos fortes e fracos tornam-se aspectos vitais para traçar um projeto concreto e, sobretudo, alcançar os resultados pretendidos em termos de vantagens competitivas. Já no que se refere aos desafios externos, é necessário conhecer o ambiente externo; mapear as oportunidades e as ameaças; contextualizar as ideias inovadoras com a realidade de fornecedores, com as demandas de clientes, com a possibilidade de alavancar recursos externos, com capacidade de remuneração das fontes pagadoras e com a necessidade de adequação às normas de órgãos regulatórios.

Para a construção do novo CME, por exemplo, poucos fatores foram contrários e dificultaram o processo de implementação. A necessidade de ampliação da área física para proporcionar melhores condições de trabalho para os colaboradores internos e maior qualidade para os usuários foi vista como essencial e não houve resistência por parte dos atores envolvidos no processo. No entanto, a substituição de máquinas antigas por equipamentos mais modernos resultou em resistência por parte do quadro de trabalhadores. Os colaboradores do HM envolvidos diretamente com o controle dos equipamentos, nesse centro, admitiram o medo de suas funções se tornarem obsoletas e, com isso, perderem seus empregos. Houve também insegurança de alguns por acreditarem não ter capacidade suficiente para manusear e operar determinadas máquinas.

Quanto à primarização dos serviços de hemodinâmica, barreiras maiores dificultaram e retardaram a sua implementação. Conforme observou a entrevistada, o processo de convencimento ao grupo terceirizado responsável pelos serviços nesta área foi árduo. Como a mudança os afetaria diretamente, eles demonstraram resistência em colaborar para a implementação dos novos serviços. Foram realizadas diversas reuniões para apresentar os resultados planejados e explicar o plano de ação definido. Além disto, a direção do HM teve de ser clara em explicitar que a empresa terceirizada não seria prejudicada com a mudança.

Já no que tange ao protocolo de desospitalização, não houve relutância em implementá-lo, visto que seus processos não demandavam novos equipamentos, contratação de funcionários ou qualquer outro custo adicional substancial. Demandou-se, todavia, a colaboração de todos envolvidos para que os procedimentos resultassem nos resultados esperados. E, ainda, requereu um período de treinamento desses colaboradores com a finalidade de torná-los aptos a trabalharem alinhados aos novos métodos. De acordo com a entrevistada, esse modelo protocolar desenvolvido a partir do planejamento estratégico

realizado no HM, tem sido utilizado em alguns hospitais capixabas, tais como o Hospital da Unimed e o Hospital Meridional. Os resultados da implementação dessa inovação foram apresentados em congressos da área de Saúde. A partir de então, visitas de representantes de hospitais do Espírito Santo e de outros estados tornaram-se frequentes. São exemplos as visitas do hospital privado Mater Dei, de Belo Horizonte (MG), para realizar *benchmarking*.

Devido aos métodos aplicados, tem-se a oportunidade de inovar em pequenos processos e também de criar novos serviços, além de incluir incrementos aos serviços já existentes - o que também traz retorno ao HM.

Segundo a diretora do HM, as três inovações implementadas nos dois últimos anos foram bem sucedidas e estão apresentando os resultados que foram planejados para cada uma delas. No caso da construção do novo CME, os resultados não se limitam a lucro financeiro para HM. Ao contrário, referem-se à garantia de um serviço de qualidade e segurança oferecido pelo Hospital Metropolitano. No que se refere aos novos serviços de hemodinâmica, o lucro previsto para 2015 era de R\$ 5 milhões, isto é, o dobro do lucro obtido com esses serviços em 2014 (R\$ 2,5 milhões). Quanto à implementação do protocolo de desospitalização, o HM não consegue mensurar o ganho financeiro com essa atividade. Entretanto, como indicadores de resultados dessa inovação baseia seu cálculo na rotatividade de leitos e no tempo de permanência dos pacientes no HM.

Em relação a futuras inovações em serviços planejadas pelo HM, destacam-se a implantação de uma área específica de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e o aumento do foco nos projetos de ensino e pesquisa. Atualmente, o HM possui duas (02) vagas para residência médica em cardiologia e duas (02) vagas em terapia intensiva. Em curto prazo, planeja-se a abertura de vagas de residência também para clínica médica e para a área de geriatria. Em médio e longo prazos, a entrevistada relatou que o HM possui projetos para a expansão dos setores de ensino e pesquisa.

Na próxima seção, será realizada uma análise com a finalidade de detalhar as trajetórias individuais de cada uma das três (03) inovações identificadas durante a pesquisa. Elas serão analisadas pelo método da decomposição funcional dos serviços.

4.3 Explorando a caixa-preta: análise da trajetória individual das inovações em serviço no Hospital Metropolitano

Nesta seção será utilizado o *framework* de análise de Djellal et al. (2004) para analisar as especificidades das três inovações principais identificadas no HM nos últimos dois anos, quais

sejam: a construção de um novo Centro de Materiais Esterilizados (CME); a primarização dos serviços de hemodinâmica; e a implantação do protocolo de desospitalização.

4.3.1 Novo Centro de Materiais Esterilizados (CME)

A construção do novo espaço para a esterilização e limpeza de artigos médico-hospitalares constitui um aprimoramento dos serviços já prestados por essa área do HM. Além de inovações tecnológicas, foram assinaladas mudanças metodológicas e informacionais, bem como uma nova demanda por competências necessárias (operar o novo maquinário, por exemplo) aos colaboradores e, ainda, mudanças nas características finais dos serviços realizados.

Na análise pelo *framework* de Djellal et al. (2004), os fatores que foram alcançados pela inovação foram marcados com o símbolo (*).

Serviços Elementares	Competências Mobilizadas	Operações de Serviços				Características Finais
Si	C	M	K	I	R	Y
Serviços de esterilização de materiais	*	*		*		*
Gestão	*		*	*		*

Quadro 3: Decomposição funcional da construção do novo CME
Fonte: Elaborado a partir da pesquisa.

Além dos serviços de esterilização de materiais do hospital, a sua forma de gestão também foi modificada através da implementação dessa inovação. Em relação ao primeiro item, seu espaço físico foi completamente alterado, e suas atividades foram transferidas para um novo espaço de 350m². O novo ambiente do setor é constituído por praticamente 100% de equipamentos novos, já que 11 das 12 máquinas do antigo centro foram substituídas por outras de uma nova geração (**M**). Esses equipamentos agora estão interligados por um novo sistema de informação, que integram todas as informações e atividades executadas na área (**I**).

Novos métodos de gestão e informação, desencadeados por avanços tecnológicos, foram introduzidos para acompanhar as mudanças nos serviços. Em busca de maior

segurança para os pacientes (os quais são submetidos ao uso dos materiais/artigos médicos entregues pelo centro de esterilização), as instalações foram construídas de acordo com as normas da Organização Nacional de Certificação (ONA). A construção - baseada na adoção de certificados de qualidade e na gestão e controle do risco assistencial - agregou novos métodos de utilização de conhecimento por parte dos colaboradores internos do HM, responsáveis por essa área **(K)**.

Para a capacitação dos funcionários, quanto ao manuseio e utilização correta do novo maquinário, foram concedidos cursos e treinamentos para habilitá-los às novas atividades a eles designadas **(C)**. Com a nova tecnologia disposta para a realização da limpeza, esterilização, controle, rastreamento e distribuição dos artigos médico-hospitalares, a qualidade do produto final resultante dos meios de produção do novo centro foi, devido também aos novos métodos de gestão, aumentadas. De acordo com o conceito de lógicas de inovação (Vargas, 2005; Djellal et al., 2004), a inovação, por meio da instalação de uma nova CME, classifica-se como sendo uma lógica combinatória, já que une traços da lógica de inovação extensiva e traços da lógica intensiva. Pela lógica extensiva, novos serviços são agregados ao HM a partir da inovação realizada. A lógica intensiva gera *novas combinações* de operações de serviços e mobiliza competências necessárias para atuarem nos novos serviços.

4.3.2 Primarização dos Serviços de Hemodinâmica

Predomina nessa inovação características da lógica extensiva, já que novos serviços complementares foram agregados ao HM a partir dela. Porém, trata-se também de uma trajetória combinatória, pois alia à lógica extensiva as características da lógica intensiva, com novas combinações de operações de serviços e competências mobilizadoras.

Serviços Elementares	Competências Mobilizadas	Operações de Serviços				Características Finais
		M	K	I	R	
Si	C					Y
Primarização dos serviços de hemodinâmica	*	*	*	*	*	*
Gestão	*		*	*		*

Quadro 4: Decomposição funcional da primarização dos serviços de hemodinâmica
Fonte: Elaborado a partir da pesquisa.

Nesse novo serviço, fez-se a trajetória oposta da lógica de inovação regressiva. Ao invés de externalizar as atividades, deixando sua gestão a um grupo externo à organização, as funções de gestão da empresa terceirizada foram transferidas para o próprio Hospital Metropolitano.

Para concretizar a primarização dos serviços de hemodinâmica do HM, foi necessário, primeiro, a reestruturação da área física para suportar a nova demanda de atividades dentro do Hospital Metropolitano. Foi construído um novo espaço dedicado somente a esse tipo de serviço. Com isso, pôde-se proporcionar, tanto para os colaboradores internos quanto para os pacientes, um ambiente mais seguro e mais confortável. Ademais, um novo equipamento foi adquirido e a tecnologia foi modernizada, com a finalidade de aumentar a abrangência de atuação do HM, bem como o seu retorno financeiro.

Além da alteração dos serviços de assistência médica principais, houve também mudanças significativas nos modelos de gestão dessas atividades. Antes, o HM detinha somente 50% dos serviços e a gestão dessas atividades era coordenada por terceiros. Em decorrência da primarização, houve um aumento de 50% no número de procedimentos realizados, além do aumento da área de atuação dos serviços de hemodinâmica, focando não apenas na cardiologia, como também na cirurgia vascular e no âmbito neurológico.

Além disso, um novo sistema de comunicação foi implantado. Antes, a comunicação entre os atores envolvidos (coordenadores terceirizados e diretores do HM) era realizada apenas por meio de relatórios mensais. Sua gestão, apesar de realizar-se dentro das instalações do Hospital Metropolitano, ficava sob a responsabilidade de uma empresa terceirizada. Assim, faltava *humanização* (contato físico e pessoal) no relacionamento entre os diretores e os funcionários contratados da área.

No modelo atual, a troca de informações e discussões sobre indicadores de processo e de resultados é realizada por meio de reuniões e comissões internas entre o gestor da área de hemodinâmica do HM e os chefes dos departamentos (clientes internos) envolvidos nos serviços oferecidos por este setor. Conforme relatado pela participante da pesquisa, esta mudança no padrão de comunicação tem gerado maior controle e padronização das atividades em relação à gestão anterior.

4.3.3 Protocolo de Desospitalização

Classifica-se essa nova mudança como não tecnológica e de caráter preventivo. Isto

porque, não houve necessidade de aquisição de aparatos tecnológicos. Foi necessária a mobilização de competências dos colaboradores do HM e, ainda, mudanças no inter-relacionamento entre os atores. Esta inovação se tornou referência em prevenção e redução do número de pacientes-moradores em hospitais.

Serviços Elementares	Competências Mobilizadas	Operações de Serviços				Características Finais
Si	C	M	K	I	R	Y
Serviços de desospitalização	▪			▪	▪	▪

Quadro 5: Decomposição funcional do protocolo de desospitalização
 Fonte: Elaborado a partir da pesquisa.

Sua trajetória inovativa possui características da lógica intensiva, e não se trata da lógica combinatória como as outras, por não gerar novos serviços elementares, a partir de seu serviço principal.

Com a implementação desse protocolo, fez-se necessário a utilização de novas competências pelas partes envolvidas no processo, já que todos os colaboradores envolvidos precisam estar integrados e alinhados com todas as áreas atuantes. Isto porque as informações iniciais coletadas quando da internação do paciente no HM, por meio de formulários, necessitam ser condizentes e coerentes com as informações posteriores que serão coletadas nas visitas beira-leito e, ainda, durante o acompanhamento pós-internação (já nas residências desses pacientes).

A implementação dessa inovação teve início na área de geriatria. Esta área concentrava o maior número de pacientes-moradores do HM e apresentava também o maior número de potenciais pacientes-moradores. Com isso, o procedimento passou a ser realizado da seguinte forma: no início do processo, a coordenadora da área de geriatria contacta as demais áreas (enfermagem, assistência social, psicologia, farmácia, etc.) em busca da identificação de potenciais pacientes-moradores do HM. Informações são verificadas antes mesmo de o paciente ser internado, ainda no contato inicial com o plano de saúde, para checar dados da internação e adicionar informações sobre cobertura de transporte e assistência domiciliar. Uma vez identificados, são preenchidos os protocolos com dados clínicos e pessoais e, com o novo sistema de informação, os dados são integrados e disponibilizados para que sejam

traçados planos de ação, pelas equipes multidisciplinares responsáveis, buscando a alta do paciente.

Além do novo método de obtenção de informações instaurado a partir da implementação desse protocolo, a operação de serviço relacional também foi alterada. Novas formas de relacionamento médico-médico e médico-paciente foram implementadas, visando ao melhor funcionamento dos protocolos. Todas as áreas envolvidas na realização do protocolo têm acesso às informações, que podem ser adicionadas por outras áreas, já que há somente um protocolo geral (eletronicamente integrado) sistematizando todos os dados de serviços do HM prestados àquele paciente. Integradas as etapas do processo, as interações entre os departamentos passaram a ser maiores, mais frequentes e mais coesas.

Ademais, a relação da equipe do HM com os pacientes foi aproximada. Após o contato inicial, visitas beira-leitos são realizadas semanalmente (pela coordenadora da geriatria e enfermeiras) para acompanhamento, controle e captação de novos panoramas acerca do progresso clínico e da redução do tempo de permanência de cada paciente. Além disso, visitas domiciliares pré-alta e pós-alta são realizadas por farmacêuticos, nutricionistas e assistentes sociais, visando à orientação, ao controle e ao manuseio de medicamentos, ao controle da dieta do dia-a-dia, à identificação do responsável pelo cuidado direto do paciente, à definição da equipe que prestará serviços assistenciais, etc.

Considerando esse tipo de análise de inovações, as operações de serviços, os serviços complementares gerados e as competências mobilizadas não devem, apesar de focar nas trajetórias individuais e nas características finais de cada inovação, menosprezar o desenvolvimento do produto global do HM. Embora o produto global fornecido pelo Hospital Metropolitano seja o mesmo, o detalhamento da cada inovação por esse método propicia uma melhor compreensão dos diferentes tipos de operações e lógicas de serviços mobilizadas individualmente.

5 Comentários finais

Este artigo teve como finalidade compreender e descrever os processos de inovações em serviços de um hospital privado capixaba, analisando suas trajetórias individuais.

A literatura especializada em inovações em serviços aponta para a existência de controvérsias sobre a capacidade de o setor desvincular-se do setor industrial, produzindo inovações endogenamente, de forma independente, não vinculadas à manufatura. De fato,

inovações tecnológicas não são as únicas a ocorrerem no setor de serviços. O setor é capaz de produzir suas próprias inovações internamente, rechaçando sua dependência às inovações advindas do setor industrial. Neste estudo, por exemplo, pôde-se identificar inovações de caráter organizacional e processual, as quais somente utilizaram as novas tecnologias (TICs, por exemplo) para sua consolidação.

Apesar de ainda não ter implantado um escritório de gestão dedicado à inovação, o HM possui um planejamento sistematizado para propor e realizar *novas combinações* em seus serviços. Nele, planos de ação e planos orçamentários são elaborados, os novos serviços oferecidos são acompanhados individualmente, seja através de reuniões de acompanhamento da estratégia, seja através da avaliação dos objetivos estratégicos e de seus respectivos indicadores, seja por meio do controle da execução desses planos. A finalidade é mensurar os resultados desenhados previamente, visando assegurar o seu alcance.

Motivações e agentes internos e externos são elementos críticos tanto para desencadear, quanto para implementar processos inovativos. Ao avaliar o papel dos agentes internos (coordenadores e trabalhadores de cada área), no entanto, verificou-se que eles possuem participação limitada na criação de propostas de valor ligadas à inovação no HM. A decisão pela construção do novo Centro de Materiais Esterilizados (CME) foi realizada de maneira *top down*. Ou seja, a participação dos colaboradores internos deu-se na implementação do processo, porém esteve ausente na concepção desse novo serviço. Pela criação de propostas de valor para os serviços do HM, responsabiliza-se somente a Alta Direção, limitando-se os demais departamentos à função de colaborar nos processos de implementação e consolidação.

Ao analisar, por seu turno, as motivações e os agentes externos (pacientes, órgãos reguladores, hospitais e órgãos de saúde concorrentes, planos de saúde), verificou-se a importância que eles assumem no desencadeamento dos processos inovativos do Hospital Metropolitano. Por se tratar de um hospital privado, existe a preocupação em obter vantagem competitiva, diferenciando-se dos seus concorrentes. Tal diferenciação advém de sua capacidade de entregar melhores serviços e com qualidade, aos seus pacientes e demais *stakeholders*. Advém, ainda, de sua busca, na oferta desses novos serviços, em obter também um entrosamento com as fontes pagadoras para troca de informações estratégicas sobre o quadro geral de saúde de seus pacientes.

Analisando as trajetórias das inovações, individualmente, pelo método da decomposição funcional (Vargas, 2005; Djellal et al., 2004), pôde-se perceber a predominância das lógicas combinatórias nas inovações implementadas pelo HM. Houve geração, a partir delas, de novos serviços elementares, novas combinações de operações de serviços, além da mobilização de

novas competências pelos atores envolvidos no processo.

Não foi possível notar a predominância de inovações tecnológicas no HM. Ao contrário, destacaram-se, nas inovações identificadas, novas formas de relacionamentos entre produtor-consumidor, novas formas de comunicação nos nós da rede do Hospital Metropolitano, bem como novas metodologias de processo. Essas *novas combinações* têm utilizado as novas tecnologias - sejam elas em forma de equipamentos, sejam elas as novas tecnologias de informação e comunicação - como *meio* para realizar [a proposta de valor do novo] o serviço, e não como *fim*. Em alguns casos, as novas combinações para inovar em serviços até mesmo têm dispensado a aquisição de artefatos tecnológicos. Com isso observa-se que, para além de uma abordagem meramente tecnicista, também é importante considerar inovações em serviços a partir de uma perspectiva integradora, que incorpora características presentes em ambas, realçando as peculiaridades intrínsecas aos setores estudados.

Ressalta-se que o reduzido tamanho da amostra como limitação dessa pesquisa. Todavia, esse fato não impediu expandir o conhecimento sobre o tema e oferecer uma análise particularizada sobre tais processos naquela unidade de análise. Uma ampliação da amostra intencional, incluindo participantes dos diversos níveis hierárquicos e pacientes do HM, ou seja, informantes de conveniência ou estratégicos, proporcionaria ao estudo diferentes visões sobre o fenômeno estudado. No entanto, foram utilizadas múltiplas fontes de dados visando obter visão global do fenômeno, triangular, confirmar e reforçar os achados encontrados (quais sejam: entrevista, análise de documentos internos do HM, uso de fotografias).

Por fim, uma nova pesquisa, com os mesmos objetivos desse estudo, em outros hospitais com naturezas distintas (a saber: públicos, filantrópicos e universitários), localizados no Espírito Santo, possibilitaria uma análise mais detalhada (e precisa) e, ao mesmo tempo, abrangente, acerca da dinâmica e dos padrões da inovação em serviços hospitalares no Estado.

Referências

ANAHP (Associação Nacional de Hospitais Privados) (2015a). Recuperado em 07 de junho, 2015, de <http://anahp.com.br/produtos-anahp/observatorio/observatorio-anahp-2015>.

ANAHP (Associação Nacional de Hospitais Privados) (2015b). *Observatório ANAHP*. 7 ed. São Paulo: ANAHP. 240 p..

- ARROW, K.J. (1967). Uncertainty and the welfare economics of medical care. *The American Economic Review*, 53 (5), pp. 941-73. Recuperado, 2014, de http://web.stanford.edu/~jay/health_class/Readings/Lecture01/arrow.pdf.
- CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) (2015). *Estabelecimentos cadastrados Brasil*. Recuperado em 26 de maio, 2015, de http://cnes.datasus.gov.br/Lista_Tot_Es_Estado.asp.
- CRESWELL, J. W. (2010). Seleção de um Projeto de Pesquisa. *Projeto de Pesquisa: métodos qualitativos, quantitativos e mistos*. Porto Alegre: Artmed, cap. 1, 25-47.
- DJELLAL, F.; GALLOUJ, C.; GALLOUJ, F.; GALLOUJ, K. (2004). *L'hôpital innovateur: de l'innovation médicale à l'innovation de service*. Paris: Masson, 132 p..
- LA FORGIA, G.M.; COUTTOLLENC, B.F. (2008). *Desempenho hospitalar no Brasil: a busca da excelência*. São Paulo: Editora Singular, 2008. 431 p..
- GADREY, J. (2001a). Emprego, produtividade e avaliação do desempenho dos serviços. SALERNO, M. S. (Org.). *Relação de serviço: produção e avaliação*. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 23-66.
- GADREY, J. (2001b). The characterization of goods and services: an alternative approach. *Review of Income and Wealth*, series 46 (3), 369-387.
- GALLOUJ, F. (2002). *Innovation in services: the new wealth of nations*. Cheltenham: Edward Elgar.
- GIBBS, G. (2009). *Análise de dados qualitativos*. Porto Alegre: Bookman, 2009. 198 p.
- HOSPITAL METROPOLITANO (2014). Dados e informações recuperados, 2014 e 2015, de www.metropolitano.org.br.
- SELLTIZ, C.; WRIGHTSMANN, L.S.; COOK, S. W. (1967). Planejamento de pesquisa: estudos exploratórios e descritivos. *Métodos de Pesquisa nas Relações Sociais*. São Paulo, Ed. Herder e Editora da Universidade de São Paulo, cap. 3, 57-90.
- VARGAS, E. R. (2005). Abordagem funcional e as logicas de inovação em serviços: análise de casos em hospitais brasileiros e franceses. *Anais do Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração*, 29, Brasília, DF, Brasil.